

ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Мариела Богданова

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

e-mail: bogdanova_m@swu.bg

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9881-3485>

РЕЗЮМЕ: *Безопасността и здравето при работа (БЗР) имат за цел не само осигуряването на безопасни условия на труд, но и са отражение на етичната отговорност на работодателите за живота и здравето на служителите. Инвестирането в безопасност и здраве при работа е свързано не само с подобряването на ефективността, но имат пряко отношение към устойчивостта на организациите. Анализът на връзката между трудовите злополуки и загубените календарни дни в България, става все по-актуален, предвид тенденцията на застаряване на работната сила, едновременно с това подчертавайки етична роля на превантивните мерки.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *безопасност и здраве при работа, трудови злополуки, икономически загуби, етично измерение, превантивни мерки, устойчиво развитие, България*

ECONOMIC AND ETHICAL DIMENSIONS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Mariela Bogdanova

South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

e-mail: bogdanova_m@swu.bg

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9881-3485>

ABSTRACT: *Occupational safety and health (OSH) aim not only to ensure safe working conditions, but also reflect the ethical responsibility of employers for the life and health of employees. Investing in occupational safety and health is not only related to improving efficiency, but is directly related to the sustainability of organizations. The analysis of the relationship between occupational accidents and lost calendar days in Bulgaria is becoming increasingly relevant, given the trend of an aging workforce, while emphasizing the ethical role of preventive measures.*

KEYWORDS: *occupational safety and health, workplace accidents, economic losses, ethical dimension, preventive measures, sustainable development, Bulgaria*

ВЪВЕДЕНИЕ

В периода 2020-2025 година бизнесът успя да постигне голям напредък в областта на безопасността и здравето при работа. Усъвършенстването на системите по безопасност и здраве водят не само до защита на работещите, но и имат значими икономически и социални ефекти. Те включват повишаване на производителността и мотивацията на работещите, водят до ограничаване на загубените работни дни и подобряват качеството на трудовия живот (EU-OSHA, 2025).

Работодателите имат правен и морален ангажимент да гарантират, че здравето и безопасността на служителите е от първостепенна важност. Предприемането на действия в посока подобряване на БЗР води до намаляване не само дългосрочните загуби на организационно, но и на обществено ниво, включително и етичните последици за организациите (ILO, 2025).

Предвид динамиката на икономическата среда, характеризираща се с бързите темпове на цифрова трансформация, нарастване интензивността на производствените

процеси и прехода към зелена икономика, изглаждането на противоречията по отношение на културата на безопасността се увеличава значително.

Безопасността и здравето на работещите се утвърждава не само като нормативно изискване, но и е важна инвестиция, чиято роля и значение е да се гарантира защитата на човешкия капитал, да бъде повишена конкурентоспособността на бизнеса и да се допринесе за устойчивото развитие на компаниите. Практиката показва, че всяка инвестиция в здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) има съществен принос за намаляване на разходите свързани с трудови злополуки, професионалните заболявания и подобряване на организационната устойчивост (EU-OSHA/Eurofound, 2017).

Наред с икономическите ползи, безопасността и здравето на работещите се превръща във важен индикатор, който има ясно изразено етично измерение. То произтича именно от отговорността на работодателите да осигурят безопасна и достойна работна среда за своите служители. Ръководствата на предприятията могат да демонстрират лидерските си умения както по отношение прилагането на европейските стандарти, но по отношение на етичната корпоративна практика.

Целта на изследването е да се анализира динамиката на трудовите инциденти, да се идентифицират основните фактори, които имат влияние върху безопасността на работното място, както и да се оцени тяхната съвместимост с европейските стандарти и етичните принципи, които съвременния бизнес следва в условията на динамично променяща се икономическа среда.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Здравето и безопасността на служителите се превръща ключов етичен и управленски въпрос в съвременното разбиране за бизнес.

В научната литература се подчертава, че безопасността и здравето на служителите заема централно място сред съвременните управленски принципи и практики.

Пренебрегването на този ангажимент води не само до сериозни морални последици, но и до значителни рискове за финансовата стабилност и репутацията на организациите (Киров, 2025).

В този смисъл етиката по отношение на БЗР надхвърля формалното нормативно съответствие, утвърждавайки се като съществен елемент на корпоративната отговорност и устойчивото управление. По този начин прилагането на икономическите и етични стандарти се явява необходим хибриден подход, който съчетава силните страни на управлението на всеки бизнес.

Според различни проучвания в областта на бизнес етиката показват, че голяма част от работещите възприемат неангажираността на мениджмънта към етичните рискове като проблем. Според проучване в САЩ, 25% от анкетиранияте служители са посочили, че висшето ръководство не разполага с адекватно разбиране за важните етични предизвикателства, сред които са безопасността и здравето при работа (BLS, 2023). По данни на официалната статистика през 2023 г. в САЩ са регистрирани 5 250 трудови злополуки със смъртен изход, а сред най-засегнати са секторите транспорт и строителството (OSHA, 2023). Данните подчертават, че БЗР трябва да се разглеждат не само като нормативно изискване, а и като фундаментален етичен принцип и фактор за конкурентоспособността на бизнеса.

Стратегическата рамка на ЕС включва определени приоритетите и действията касаещи подобряване на безопасността и здравето на работещите. Регулаторната рамка е изградена върху Рамковата директива 89/391/ЕИО. Европейските директиви

определят минималните стандарти, но всяка държава може да наложи и по-високи правила по отношение защитата на работещите. В резултат на това в отделните европейски държави законодателство има определени различия.

В България Закона за здравословни и безопасни условия на труд въвежда изискванията на Директива 89/391/ЕИО, като в тази връзка са направени и някои изменения в Кодекса на труда.

По данни на Международната организация на труда (ILO, 2023) 159 000 души губят живота си вследствие на професионални заболявания в ЕС всяка година. Загубите за предприятията в Европейския съюз се изчисляват на около 143 млн. работни дни годишно поради злополуки на работното място. Тези загуби надхвърлят 476 милиарда евро годишно (EU-OSHA, 2021), което потвърждава, че мерките в областта на безопасността и здравето са стратегически приоритет.

Икономическите подходи към безопасността и здравето при работа, основани на анализ на разходите и ползите, позволяват рационалното разпределение на ограничените ресурси и взимане на информирани управленски решения свързани с човешкия живот и здраве. Тези подходи отчитат възвръщаемостта на инвестициите в превантивни мерки, както и по-широките социални ползи, които се изразяват в подобряване качеството на живот, намаляване на публичните разходи и не на последно място постигане на по-висока организационна устойчивост (Goetzel&Ozminkowski,2008;Ramos et al., 2011).

Процентът на трудови злополуки има връзка както с индустриалната структура и стандартите за безопасност, така и с равнището на икономическо развитие и обема на инвестициите в превантивни мерки.

В страните с висока степен на индустриална модернизация и систематични мерки за безопасност отчитат по-ниски нива на трудови наранявания. Всичко това е израз както за ефективността на превантивните мерки, така и за стратегическото значение на инвестициите в безопасност и здраве при работа за икономическата устойчивост на предприятията (Eurostat, 2023; EU-OSHA, 2021).

Технологичните и организационни промени, включително автоматизация, дигитализация, внедряване на нови високотехнологични производствени процеси, както и развитието на съвременните гъвкави форми на заетост, водят до промени по отношение на характера и сложността на професионалните рискове.

В условия на все по-бързо променяща се икономическа среда и развитието на „зелени“ индустрии, като важен елемент за устойчива икономика инвестициите в БЗР имат все по-стратегическо значение.

Едновременно с това, интегрирането на безопасността и здравето на работното място в корпоративната етика и приоритети може да намали потенциалните социални и репутационни загуби на бизнеса, укрепвайки мотивацията на служителите и повишавайки икономическата ефективност на бизнеса.

В България събирането и анализът на данни за трудовия травматизъм се извършва предимно от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт и Националния статистически институт.

Методологията за отчитане е съобразена с изискванията на Европейската статистика за трудовите злополуки (ESAW), което осигурява високата съпоставимост с данните на другите държави членки на ЕС (Eurostat, 2023). Това наблюдение позволява да бъде извършване не само мониторинг на броя и тежестта на трудовите злополуки, но и да бъдат оценени икономическите последици за икономиката, включително по отношение на разходите свързани с компенсации, продуктивност и социално въздействие. По този начин инвестициите в БЗР се утвърждават като стратегически ресурс, който съдържа икономически ползи и етична отговорност,

отразяващ не само глобалните стандарти за безопасност, но и изискванията и целите за устойчиво развитие.

Таблица 1. Статистическа информация за трудовите злополуки и загубените календарни дни в България (2020-2024 г.)

Година	2020	2021	2022	2023	2024
Трудови злополуки (бр.)	2345	2427	2615	2709	2823
Загубени календарни дни от трудови злополуки (бр.)	201478	211870	203759	168597	164478

Източник: Данни на Национален осигурителен институт (НОИ, 2025)

Данните за периода 2020-2024 г. показват, че има нарастване на броя на трудовите злополуки в България, но броят на загубени календарни дни вследствие на инциденти намалява. Наблюдаваната тенденция на едновременно увеличаване на инцидентите и намаляване на тяхната тежест по същества може да бъде интерпретирана като доказателство за високата ефективност на превантивните мерки за безопасност и здраве, които водят до ограничаване на икономическите загуби за бизнеса. Тенденцията на намаляване на загубените календарни дни е показател и за успешното ограничаване на последствията от трудовия травматизъм, чрез прилагане на подходящи мерки за възстановяване, изготвяне на превантивни програми и наблюдение на ключовите показатели свързани с безопасността и здравето на работното място. Всичко това показва, че всяка инвестиция в безопасност и здраве допринася за ограничаване на икономическите загуби за бизнеса свързани с разходи за обезщетения, но и укрепва социалната и етичната отговорност на организациите.

В контекста на икономическите и етичните измерения, безопасността и здравето се явяват стратегически ресурс, който съчетава икономическа ефективност с корпоративна етика, което гарантира не само повишаване нивото на защита на работещите, но и подобряване на условията на труд в предприятията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възстановяването на икономическата активност в България в периода 2020–2024 г. е съпътствано от по-високи разходи за бизнеса, чиято цел е да бъде намален броят на трудовите злополуки. Това подчертава и последователността по отношение на прилаганите превантивни мерки от страна на бизнеса. В тази връзка инвестициите в безопасност и здраве при работа следва да бъдат разглеждани като инвестиция в устойчивостта и дългосрочната ефективност на бизнеса.

Днес успешни компании са тези, които могат да изградят култура на безопасност, която прилага комплексен подход, включващ иновации и организационни процедури с цел постигане на икономически растеж.

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

- Bureau of Labor Statistics. (2023). Workplace safety and health survey. U.S. Department of Labor. <https://www.bls.gov>
- Castillo, C., Shahriari, M., Casarejos, F., & Arezes, P. (2022). Prioritization of leading operational indicators in occupational safety and health. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*. <https://doi.org/10.1080/10803548.2022.2082693>
- Castillo, V. H., McCray, J., Collopy, P. D., & Ahmed, S. R. (2022). Delphi-based prioritization of leading operational occupational safety and health indicators. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 19(6), 305–318. <https://doi.org/10.1080/10803548.2022.2082693>

- Council of the European Communities. (1989). *Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Official Journal of the European Communities*, L 183, 1–8. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0391>
- European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). (2021). *Calculating the costs of work-related accidents and ill-health: A review of the literature*. <https://osha.europa.eu>
- European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). (2022). *European occupational diseases statistics (EODS): Methodology and overview*. <https://osha.europa.eu>
- EU-OSHA. (2021). *OSH in figures: Work-related accidents and diseases*. <https://osha.europa.eu/en/publications/osh-figures>
- European Commission. (2019). *Ageing Europe — 2019 edition: A statistical portrait of the European Union*. Publications Office of the European Union. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-02-19-681>
- European Commission. (2021). *EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021–2027: Occupational safety and health in a changing world*. <https://eur-lex.europa.eu>
- European Commission. (2021). Action plan on the European Pillar of Social Rights. Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/bg/index.html>
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). (n.d.). <https://www.eurofound.europa.eu>
- Eurofound. (2022). Working conditions and sustainable work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. <https://www.eurofound.europa.eu>
- Eurofound. (2024). *European Working Conditions Telephone Survey, 2021* (3rd ed.) [Data set]. UK Data Service. <https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-9026-3>
- European Parliament. (2022). *Report on a new EU strategic framework on health and safety at work post 2020* (A9-0023/2022). <https://www.europarl.europa.eu>
- Eurostat. (2012). *European Statistics on Accidents at Work (ESAW): Summary methodology*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2022, 2023). Labour accidents statistics. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2024). *EU index of occupational diseases (2013=100)* [Data set]. <https://data.europa.eu>
- Goetzl, R. Z., & Ozminkowski, R. J. (2008). The health and cost benefits of worksite health-promotion programs. *Annual Review of Public Health*, 29, 303–323. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090930>
- International Commission on Occupational Health (ICOH). (n.d.). <https://www.icohweb.org>
- International Labour Organization (ILO). (2023a). *Nearly 3 million people die from work-related accidents and diseases every year*. <https://www.ilo.org>
- International Labour Organization (ILO). (2023b). *The economic and social costs of work-related injuries and diseases*. <https://www.ilo.org>
- Киров, С. (2025). Морални предизвикателства и етични проблеми в бизнеса. *Пирински книжовни листи*, 16(16), 26–35. ISSN 1312-6911 (Print); ISSN 2815-4541. (Online), <https://cotur.bg>
- National Insurance Institute of Bulgaria. (n.d.). *Occupational accidents and occupational diseases – official statistics*. <https://www.noi.bg>
- OSH Barometer. (n.d.). *The comprehensive visual platform for occupational safety and health information in the EU*. EU-OSHA. <https://osha.europa.eu>
- Ramos, D., Arezes, P., & Afonso, P. (2011). Cost-benefit analysis in occupational health and safety. In *Proceedings of the International Conference on Project Economic Evaluation (ICOPEV 2011)* (pp. 251–258).
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд. (2007). *Държавен вестник*, бр. 124, посл. изм. и доп. <https://www.lex.bg>